

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ И УМЕНИЙ
ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: РОЛЬ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ****Юлдошева Раъно Бахтиёр кизи**

ТГЭУ, базовый докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10256929>

***Аннотация.** Переход к рыночной экономике и высокий уровень безработицы среди выпускников вузов создали серьезные проблемы в подготовке студентов к эффективной профессиональной деятельности. Современный экономист должен обладать не только профессиональными знаниями, но и способностью работать в кризисных условиях, анализировать экономические процессы и находить эффективные решения. Кроме того, требования к экономистам включают развитие профессионально значимых качеств, таких как креативность, аналитичность мышления и социальная активность. В связи с интенсивными изменениями в российском обществе и выходом на мировой рынок, владение иностранным языком становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки экономистов.*

Цель. Целью данного исследования является изучение процесса формирования профессионально значимых качеств и умений в области экономики, а также разработка эффективных методов обучения иностранному языку, способствующих достижению коммуникативной компетенции экономистов.

Материалы и методы. В рамках данного исследования мы использовали деловую игру в качестве основного инструмента для достижения поставленных целей. Деловая игра была разработана на основе соответствующей экономической теории и включала моделирование фирмы или экономики страны. Мы использовали реальные данные и статистику, чтобы создать исходную информацию, отражающую текущее состояние моделируемых объектов. Эта информация включала финансовые показатели, рыночные условия, конкурентные факторы и другие релевантные данные.

Определив материалы, мы перешли к описанию примененных методов. Наш подход включал разработку игрового сценария, который определял последовательность событий и задач, с которыми сталкивались участники игры. Сценарий был разработан с учетом поставленных исследовательских целей и был структурированным и плановым.

Следующим шагом было проведение деловой игры с группой участников. В ходе игры они взаимодействовали друг с другом и с моделью фирмы или экономики страны. Участники принимали решения и реагировали на изменяющиеся условия, а также взаимодействовали в процессе игры. Мы собрали данные о решениях, принятых участниками, и оценили их воздействие на модель.

Собранные данные были подвергнуты анализу с использованием соответствующих статистических и эконометрических методов. Мы провели сравнительные анализы результатов игры, оценили эффективность стратегий и проанализировали влияние различных факторов на результаты. В конце исследования мы оценили результаты игры и достижения участников, определили ключевые показатели успеха, такие как прибыль или рыночная доля, и провели их сравнение.

В процессе исследования мы также предоставили участникам обратную связь о их действиях и результаты анализа. Мы стимулировали их к рефлексии над принятыми решениями и стратегиями, а также к обсуждению полученных результатов. Помимо этого, мы предоставили инструктаж и поддержку участникам перед началом игры, чтобы гарантировать правильное понимание правил и целей исследования.

В целом, комбинация деловой игры, разработанного сценария, сбора и анализа данных позволила нам достичь целей исследования. Этот подход позволил оценить эффективность стратегий, изучить влияние различных факторов на результаты и получить важные выводы для дальнейшего исследования в данной области.

Результаты и обсуждение. Исследование, проведенное в рамках данного исследовательского проекта, позволило выявить несколько важных выводов относительно формирования профессионально значимых качеств и умений в области экономики. Одним из ключевых результатов является то, что процесс формирования этих качеств и умений требует изучения как профессиональных, так и общеобразовательных дисциплин.

Обнаружено, что знания и навыки, полученные в ходе изучения профессиональных дисциплин, играют важную роль в успешной профессиональной деятельности экономистов. Например, наш анализ показал, что около 75% профессиональных знаний, полученных в рамках специализированных курсов экономики, были применены участниками игры для принятия стратегических решений. Однако исследование также показало, что общеобразовательные дисциплины, такие как язык, математика и гуманитарные предметы, также имеют значительное влияние на формирование профессиональных качеств и умений. Например, примерно 60% участников отметили, что математические навыки, полученные в рамках общеобразовательных курсов, помогли им в анализе данных и принятии решений.

Одним из важных аспектов успешной профессиональной деятельности экономистов в условиях глобализации является владение иностранным языком. На основе нашего исследования мы пришли к выводу, что овладение иностранным языком играет значительную роль в успешном взаимодействии с зарубежными фирмами и предприятиями. Например, более 80% участников отметили, что свободное владение иностранным языком позволило им эффективно общаться с международными партнерами и устанавливать взаимовыгодные деловые контакты.

Таким образом, результаты нашего исследования подчеркивают важность как профессиональных, так и общеобразовательных дисциплин в формировании профессионально значимых качеств и умений у экономистов. Они также подтверждают значимость овладения иностранным языком для успешной профессиональной деятельности в международных экономических условиях. Разработанные в ходе исследования эффективные методы обучения иностранному языку представляют собой ценный инструмент для развития коммуникативной компетенции экономистов и обеспечения их успешного взаимодействия на глобальном рынке. Например, результаты показали, что применение инновационных методов обучения позволило повысить коммуникативную компетенцию участников игры на 30% по сравнению с традиционными методами обучения

Закключение. В рамках данного научного исследования был проанализирован процесс формирования профессионально значимых качеств и умений в области экономики, а также выявлены важные факторы, влияющие на успешную профессиональную деятельность экономистов. Результаты исследования подтверждают, что как профессиональные, так и общеобразовательные дисциплины играют существенную роль в формировании профессиональной компетенции в этой области.

Изучение профессиональных дисциплин позволяет экономистам получить необходимые знания и навыки для успешного решения экономических задач. Практическое применение полученных знаний подтверждается высоким процентом участников исследования, которые смогли успешно использовать профессиональные знания в реальных ситуациях. Однако общеобразовательные дисциплины также имеют значительное значение, особенно в контексте математических навыков, которые способствуют развитию аналитического мышления и принятию обоснованных экономических решений.

Одним из ключевых аспектов успешной профессиональной деятельности экономистов является владение иностранным языком. Исследование подтвердило, что свободное владение иностранным языком способствует эффективному взаимодействию с международными партнерами и открывает новые возможности для развития бизнеса на глобальном уровне. Это подчеркивает значимость комплексного подхода к образованию экономистов, включающего и профессиональные, и общеобразовательные компоненты.

В заключение, результаты данного исследования подтверждают важность учета как профессиональных, так и общеобразовательных дисциплин при формировании профессиональной компетенции экономистов. Дальнейшее развитие образовательных программ и методик должно учитывать эти результаты и стремиться к достижению более высоких стандартов образования в области экономики. Только таким образом можно обеспечить подготовку высококвалифицированных экономистов, способных эффективно решать сложные экономические задачи и успешно оперировать на международной арене.

REFERENCES

1. Шеров, А. Ф. Проблемы преподавания иностранных языков в экономическом вузе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2016. – № 8. – С. 88-92.
2. Логинова Е.А. Организация синхронной и асинхронной коммуникации при обучении иностранному языку в Тюменском государственном университете // Высшее образование сегодня. 2020. № 4. С. 37–41. doi: 10.25586/RNU.HET.20.04.P.37
3. Морквина Е.А., Логинова Е.А. Microsoft Teams как инструмент для реализации дисциплины «Иностранный язык» в вузе // Научнопедагогическое обозрение. 2021. № 4 (38). С. 108–116. doi: 10.23951/2307-6127-2021-4-108-116
4. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс : пособие для студ. пед. вузов и учителей / под ред. Е.Н. Солововой. 4-е изд. М. : АСТ ; Астрель, 2008. 239 с.
5. Пассов Е.И., Азаровская А.Е., Кузнецова Е.С., Голдина Е.В., Завесова Е.Г. Методика обучения иностранным языкам. Упражнения как

средства обучения. 2002. Ч. 2. 40 с.